

**Конфуціанство какъ евразійская движу́щая сила:
Что оно на самомъ дѣлѣ означаетъ для женщинъ въ Китаѣ и
на евразійскомъ пространствѣ?
Confucianism as a Eurasian Driving Force:
What Does It Really Mean for Women in China and Eurasian Space?**

Yun-Fen Chu¹

Yun-Fen Chu,
PhD,
Associate Professor,
National Defense University,
Taoyuan,
Taiwan

Article No and Translation / Номеръ статьи и переводъ: 010410413 RUS

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

Chu, Yun-Fen. 2021. "Confucianism as a Eurasian Driving Force: What Does It Really Mean for Women in China and Eurasian Space?" *Eur Crossrd* 2, 010410413.

¹ Please send the correspondence to e-mail: gardenia22w@gmail.com.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/eurcrossrd.2.010410413

<http://eurcrossrd.ru/pdf/Vol.%202.%20Issue%201.%20010410413%20RUS.pdf>

Received in the original form: 18 August 2020

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 2 November 2020

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 3 December 2020

Accepted: 7 December 2020

Published online: 10 December 2020

ABSTRACT

Yun-Fen Chu. *Confucianism as a Eurasian Driving Force: What Does It Really Mean for Women in China and Eurasian Space?* Confucianism is persistently named one of the main Eurasian driving forces, cultural, legal, social and political. However, such definitions are usually given by male researchers that are often eager to ignore the real impact of Confucianism on women social roles and statuses in imperial China, modern China and in wider Eurasian space. In Confucian culture, although all rules and regulations are focused on the patrilineal, patriarchal, and patrilocal family system functioning to manage the state and the family, they promote the unequal gendered division of labor, social roles differentiated in a highly biased manner, and often unjust class hierarchy. In fact, Confucian norms strictly and rigidly regulate women's roles, course of life and even destiny. Despite plethora of examples of women's outstanding performances in the public sphere in China's historical past, women are not regarded as social entities capable of occupying public tenures and positions within middle and late Confucianism. Even worse, several modern Confucian discourses degrade women to lowest social strata in the wide Eurasian space. In the paper, I examine what modern Confucianism – in addition to historical Confucianism – may really mean for a woman in Eurasia.

Key words: women, Confucianism, social role, social status, cultural discrimination, China, Eurasia

РЕЗЮМЕ

Юнь Фэнь Чжу. *Конфуцианство как евразийская движущая сила: Что оно на самом деле означает для женщин в Китае и на евразийском пространстве?* Конфуцианство постоянно называют одной из главных евразийских движущих сил, культурной, правовой, социальной и политической. Однако такие определения обычно дают исследователи-мужчины, которые зачастую склонны игнорировать реальное влияние конфуцианства на социальные роли и положение женщин в имперском Китае, современном Китае и на более широком евразийском пространстве. В конфуцианской культуре хотя все правила и нормы ориентированы на патриархальную, патриархальную и патрилокальную семейную систему, призванную четко функционировать для эффективного управления государством и семьей, они способствуют неравноправному гендерному разделению труда, в высшей степени предвзятой дифференциации социальных ролей, а зачастую и несправедливой классовой иерархии. Фактически, конфуцианские нормы строго и жестко регламентируют роли женщин, схематизацию их жизни и даже всю их судьбу. Несмотря на множество примеров выдающихся достижений женщин в публичной сфере в китайском историческом прошлом, женщины не рассматриваются в среднем и позднем конфуцианстве как социальные существа, способные занимать государственные посты и должности. Еще хуже то, что некоторые современные конфуцианские дискурсы принижают женщин до самых низких социальных ступеней на широком евразийском пространстве. В статье я рассматриваю, что современное конфуцианство – в дополнение к историческому конфуцианству – может действительно означать для женщины на евразийском пространстве.

Ключевые слова: гендер, конфуцианство, социальная роль, социальный статус, культурная дискриминация, Китай, Евразия

ВВЕДЕНИЕ

ФЕМИНИСТСКАЯ КРИТИКА ЧАСТО ОБОСНОВЫВАЕТ, что историко-культурная ситуация, которая традиционно рассматривается как естественная и «нормальная», в действительности является социальными и культурными конструктами (Enloe 2000). Конфуцианство утверждает преимущество мужского начала и мужских ценностей. Я утверждаю, что существует взаимозависимость между конфуцианством и сексизмом. Конфуцианство легитимировало институционализированное гендерное разделение труда, основанное на дихотомии мужчины-женщины/государственного и частного секторов.

С точки зрения конфуцианских мастеров, женщины считаются существами, которые в первую очередь должны быть ориентированы на семью, а мужчины должны реализовывать себя в публичной сфере. В рамках такой модели бинарные противопоставления женственности/мужественности и частной/общественной сферы представляются раз и навсегда заданными. Однако я утверждаю, что эта конфуцианская дихотомия слишком упрощена в отношении мужских и женских социальных ролей.

Фактически, мужчины могут играть женские роли (например, медсестры-мужчины), и, наоборот, женщины могут выступать в мужских ролях (например, женщины-пожарные и воины). Однако, в глазах сексистских учений приведенные выше примеры рассматриваются как исключения и уже поэтому могут быть проигнорированы.

На протяжении всей истории Китая и Азии женщины принимали участие в военных действиях и национальных движениях, но этот факт отсутствует в мужских повествованиях. Поэтому не только жизненно важно донести до современности эти женские истории, но и, как отмечает Даулер (Dowler 2001), «поставить под сомнение их отсутствие». Организация общества не может уйти от важности понятия гендера. В данной работе представлены различные интерпретации конфуцианства по отношению к гендеру. Кроме того, изучаются роли женщин при патриархальном конфуцианском строе. Проводится деконструкция конфуцианского сексизма посредством феминистских методов. Наконец, приводятся примеры женского сопротивления патриархальности.

КОНФУЦИАНСТВО

На протяжении веков не только в китайском обществе, но и в сопредельных с Китаем государствах, где влияние конфуцианства было велико, его теория и практика вписывались в повседневную жизнь стран и народов на любом уровне, от высокого до низшего. На протяжении более двух тысячелетий истории Китая и Евразии конфуцианские ценности преобладали в политике, культуре, экономике, религии, общественной жизни и образовании. Помимо Китая, всеобщее влияние конфуцианства на отдельных людей, общества и нации было также хорошо задокументировано в исторических повествованиях, относящихся к таким азиатским странам и регионам, как Тайвань, Хайнань, Япония, Корея, Сингапур, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Бирма (Ту, 1998; Slotte, 1998). Хотя сегодня в Восточной и Юго-Восточной Азии ортодоксальная форма конфуцианской философской традиции, возможно, проследживается не так легко – главным образом, из-за недавних социальных, экономических и политических изменений, произошедших под влиянием коммунизма и насаждения западной культуры, – конфуцианские механизмы до определенной степени все еще применяются в государственном управлении и используются правительствами в сферах образования, здравоохранения, культуры. Также мы можем проследить сильное влияние конфуцианства в семейных ритуалах и социальной этике (Slotte, 1998).

Как показано в работе Ту (Ту 1998), конфуцианство – это «социальная этика, политическая идеология, научная традиция и стиль жизни». Многовековая философия конфуцианства в значительной степени основывается на предположении, что нация будет развиваться стабильно, а общество процветать до тех пор, пока семья будет поддерживать гармонию и хорошо функционировать (Яо 2000). Риторика конфуцианства в значительной степени использует семейные метафоры и идиомы родства. Хотя в конфуцианстве, по мнению последователей Конфуция, гендерное несправедливое разделение труда поощрялось не

зломатрено, какъ слѣдствіе конфуціанство косвенно принижало большинство женщинъ до самыхъ низкихъ соціальныхъ стартъ. Конечно, существовали нѣкоторыя исключенія, напримѣръ, небольшая группа привилегированныхъ женщинъ, такихъ какъ женщины при императорскомъ дворѣ или женщины, происходящія изъ высшихъ, привилегированныхъ слоевъ общества. Слоутъ указываетъ, что:

Въ своемъ традиціонномъ форматѣ конфуціанство было жестко авторитарнымъ и поддерживалось соціальной матрицей, которая по сути была тоталитарной. Такимъ образомъ, юридическая (но не психологическая) власть мужчинъ и правителей приближалась къ абсолютной. Права женщинъ и дѣтей были минимальны, а въ различные историческіе періоды онѣ, по сути, отсутствовали (Slote 1998, 37-38).

Несмотря на то, что въ имперскомъ Китаѣ преобладало универсальное толкованіе конфуціанства, сегодня конфуціанство уже не представляетъ собой единую традицію.

БОРЬБА ВЗГЛЯДОВЪ ВЪ КОНФУЦИАНСТВѢ

НѣКОТОРЫЕ ФЕМИНИСТСКІЕ КРИТИКИ ПРЯМО УКАЗЫВАЮТЪ НА ТО, что проблематичныя конфуціанскія доктрины соціальной сегрегации, мужской власти и раздѣленія людей по классамъ должны быть пересмотрѣны въ современныхъ конфуціанскихъ доктринахъ. Появились соціально-философскія традиции, въ рамкахъ которыхъ происходятъ попытки построить разговоръ между конфуціанствомъ и феминизмомъ, а въ болѣе широкомъ смыслѣ – между Востокомъ и Западомъ.

Напримѣръ, У, взгляды котораго были процитированы въ статьѣ Ли (Li 2000), на критику феминистской науки утверждаетъ, что ранніе конфуціанскіе мыслители, такіе какъ Конфуцій и Менцзы съ ихъ акцентомъ на моральномъ, а не соціальномъ равенствѣ, возвеличили роль матери параллельно съ ролью отца въ семьѣ и, такимъ образомъ, очевидно, что они не были сексистами, шовинистами и женоненавистниками, даже если они, очевидно, не были и сторонниками тендернаго равенства. Кромѣ того, нѣкоторые ученые утверждаютъ, что универсальное представленіе о китайскихъ женщинахъ какъ объ исключительно пассивныхъ/беспомощныхъ жертвахъ игнорируетъ огромный вкладъ китайскихъ женщинъ въ развитіе всей китайской и евразійской цивилизации (Li 2000). Другая группа ученыхъ (Ivanhoe 2000; Kupperman 2000; Shafer 2000) подчеркиваетъ, что и конфуціанская дзэнь-этика, и феминистская этика ориентированы на заботу о человѣческомъ существѣ и имѣютъ общія теоретическія основанія, несмотря на расхожденія во многихъ аспектахъ. Эти изслѣдователи указываютъ на то, что философскій аспектъ обѣихъ теорій дѣлаетъ акцентъ на понятіи морали, которое подчеркиваетъ важность человѣка самого по себѣ, внѣ зависимости отъ гендера, а также чувства ответственности человѣка передъ семьей, обществомъ и міромъ. Кромѣ того, обѣ теории опровергаютъ представленіе о человѣкѣ какъ о чисто рациональномъ существѣ, обладающемъ только лишь корыстными интересами.

Въ частности, въ своихъ философскихъ анализахъ конфуціанства Холль и Эймсъ (Hall and

Ames 2000) предлагают корреляционную модель конфуцианского сексизма (мужественность и женственность взаимозависимы, совместимы и текучи) в сравнении с западным дуалистическим сексизмом. Кроме того, Голдин (Goldin 2000) исследует, как в ранних конфуцианских канонических текстах, таких как «Книга од» 詩經, *Guo Yu* 國語 и *Zuo Zhuan* 左傳, добродетельные женщины прославились, а порочные осуждались. В дополнение к мнению Голдина, Нилан (Nylan 2000) указывает, что женщины из привилегированных слоев общества были хорошо образованными, преданными своим семьям и внимательными к исполнению ритуалов. Таким образом, оба ученых приходят к выводу, что конфуцианство не было репрессивным для женщин в ранние времена императорского Китая.

Кроме того, в своем исследовании о гендере в ранние периоды китайской истории, Вавритко (Wawrytko 2000) предполагает, что униженное и репрессивное отношение к женщинам появилось только позже в китайской истории в связи с ответной реакцией мужчин против все более возрастающей женской власти. Рафальс (Raphals 2000) утверждает, что в отличие от женщин более поздних династий Хань, Сунь, Минь и Цинь, в глубокой древности в Китае и зависимых от него странах, наоборот, поощрялось, когда женщины обладали образованностью, знаниями, мудростью и логическим мышлением. Это было задокументировано в таких трудах, как *Gujin Renbiao* и *Lienu Zhuan*.

ЖЕНСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ В СТРУКТУРЕ ПАТРИАРХАЛЬНОЙ КОНФУЦИАНСКОЙ СЕМЬИ

Вышеупомянутые размышления о конфуцианстве в какой-то степени проливают важный свет на наше переосмысление альтернативной интерпретации многовековой конфуцианской философии. Тем не менее, проблемы, связанные с некоторыми ключевыми понятиями (например, с понятиями гендера и класса), вытекающими из конфуцианской социальной парадигмы, в значительной степени остались нерешенными. Весьма примечательно, что убедительные доказательства унижающего и деспотичного отношения к женщинам, задокументированные в конфуцианских канонических текстах, достаточно очевидны.

Менцзы (372-289 до н. э.), древний ученый-конфуцианец, утверждал о наличии Пяти Отношений: любви между отцом и сыном, долга между правителем и подданными, различия между мужем и женой, превосходства старшего над молодым, доверия между друзьями. Однако из его слов следует известный девиз в повседневной жизни конфуцианской культуры: отец учит сыновей быть благородными мужчинами, мать учит дочерей быть верными женами. После замужества собственная мать говорит невѣстѣ, что она должна быть вежливой и трудолюбивой в доме мужа и подчиняться тому, что хочет от нее муж и свекровь (Li 2000). Кроме того, частые просьбы молодой жены о помощи к ее собственным родителям будут расцениваться как позор, означающий отсутствие у нее таких добродетелей, как усердие, лояльность и уважение к семье мужа. Для замужней

женщины свекровь, а не ея собственная мать – это та, кому она должна во всемъ подчиняться.

Конфуціанскій мастеръ Дунъ Чжуншу (179-104 до н. э.) объединилъ даосизмъ и конфуціанство. Онъ утверждалъ, что два принципа, инь (низшій, слабый, темный) и янь (высшій, сильный, свѣтлый), управляютъ естественной функціей Вселенной, и такимъ образомъ все, включая человѣка, распредѣляется по двумъ категоріямъ: инь или янь (Li 2000). Дунъ Чжуншу предположилъ, что «мужъ - это янь, даже если онъ изъ скромной семьи, а жена - это инь, даже если она изъ благородной семьи» (*Chun Qiu Fan Lu* 春秋繁露, кн. 11, ч. 43).

Обращаетъ на себя вниманіе тотъ фактъ, что въ періодъ неоконфуціанства Сунь-Минь принудительныя практики по отношенію къ женщинамъ приобрѣли большой размахъ. Неоконфуціанецъ Чжу Си (1130-1200 н. э.) разработалъ ученіе о «Трехъ связяхъ», указывая на власть правителя надъ министромъ, отца надъ сыномъ и мужа надъ женой. Для управления государствомъ и семьей были установлены всѣ правила и положенія, ориентированныя на патрилинейную, патриархальную и патрилокальную семейную систему. Чжу Си утверждалъ, что въ конфуціанскихъ правилахъ надлежащее положеніе мужа находится внѣ дома, а жены – въ домѣ; такимъ образомъ, женственность функционируетъ какъ опора націи черезъ аффективныя отношенія семьи. Соотвѣтственно, женщина и мужчина раздѣлены, но отъ нихъ ожидаютъ гармоніи, основанной на социороловой взаимозависимости.

Интересно, что китайскій іероглифъ 祖 («предокъ») состоитъ изъ двухъ радикаловъ: 示, обозначающаго духовное, священное, алтарь, и 且, обозначающаго мужскіе половые органы (Yaо 2000). То, что вытекаетъ изъ коннотацій китайскаго іероглифа 祖, является проявленіемъ фаллицизма. Несмотря на то, содержалъ ли китайскій іероглифъ 祖 тотъ же смыслъ въ матриархальномъ обществѣ или же для обозначенія женщинъ-предковъ былъ построенъ другой знакъ, традиція жертвоприношенія предкамъ, согласно Яо (Yaо 2000), вѣроятно, въ первые годы династіи Чжоу (1100-249 до н.э.) перешла изъ матриархальной системы въ патриархальную. Какъ объясняетъ Росонъ:

Указаніе на самокъ можно найти въ надписяхъ на костяхъ оракуловъ періода Шань (ок. 1200 г. до н.э.). Упомянутія умершей матери болѣе многочисленны, чѣмъ упомянутія отца или правителя-мужчины, и высказано предположеніе, что преобладаніе женскихъ именъ указываетъ на матриархальное общество. По-видимому, эта ситуація измѣнилась въ періодъ Чжоу, къ концу котораго, похоже, уже не совершалось никакихъ особыхъ жертвоприношеній предкамъ женскаго пола (Rawson 1996, 271).

Тѣмъ не менѣе, традиціонная конфуціанская культура - это пространство, «гдѣ цѣнности раздѣляются всѣми подданными и поддерживаются повсемѣстно, гдѣ приличія и этическій кодексъ являются точно опредѣленными и жестко навязанными, гдѣ отклоненія строго наказываются и гдѣ вознагражденіе за соблюденіе традицій наступаетъ и въ этомъ, и въ слѣдующемъ мірѣ» (Slote 1998, 40). Со временъ неоконфуціанскаго періода унижающее и деспотичное отношеніе къ большинству женщинъ воплотились въ деспотичныя управленческія практики.

Догматы конфуціанства стали інституціоналізованими починаючи з династії Минь (1368-1644). Наглядним прикладом є те, як за часів династії Минь жінки, які не вийшли заміж після смерті чоловіка, залишилися вдовами, були офіційно удостоєні честі отримати титул «цїломудренна вдова» (Li 2000). Також з'явилася практика зв'язування жіночих ніг, яскравий приклад «регулювання» жіночого тіла (Foucault 1977). Це правило також нав'язувало жінкам обмеження на пересування. За той час зв'язування ніг сприймалося як ідеал краси, це також вказує на те, що жінки ставали прив'язаними до дому.

Традиція, згідно з якою чоловіки беруть на себе відповідальність за «зовнішню» роботу, а жінки – за «внутрішню», уже давно сприймається як даність у конфуціанстві. Першою і головною обов'язковістю жінки, зокрема матері, є підтримання гармонії, а також солідарності в родині та забезпечення основ для досягнень її чоловіків і дітей. Другим хорошим прикладом може бути лінгвістичне описання стосунків між жінками та гармонією через ієрогліф 安, що означає мир або гармонію. Радикал 宀 означає дім, а 女 жінку.

У конфуціанстві утверджується, що родина буде гармонічною тільки тоді, коли жінки будуть сидіти вдома.

На самому початку, цїломудренні та трудолюбиві жінки, прославлені в «Аналектах» і «Менцзи», «часто... з'являються тільки в ролях матерів» (Li 2000). Образ добродїтельної матері (ідеал самоотверженості в материнстві) в китайській літературі створив зразок для наслідування. Він призначався для більшості жінок, призначених рефлексивно вивчати та засвоювати догми конфуціанства а потім йти за ним слідом цих шанованих і зразкованих жінок.

Крім китайської літератури, за часів правління династії Цинь численні постанови про добродїтельних жінок в порівнянні з порочними були також представлені в Пекінській опері. (1644-1911). За даними Хуан (Huang 2004), майже третина основних жіночих образів в ранній Пекінській опері (1845-1861) зображалися на сцені як «добродїтельні» жінки, мудрі матері або молоді жінки, готові умерти, щоб зберегти цїломудріє. Друга третина жінок-героїнь виступала в ролях «глупих жінок», злих, «льодяних» жінок або сиріт, обдурених чоловіків (Huang 2004, 31). Очевидно, що жіночі образи в оперному репертуарі за часів династії Цинь були поляризованими та ідеальними.

Важко відзначити, що основоположним передумовою для зображення прототипів «хороших» жінок в конфуціанській культурі є те, що їх внесок і жертви вважалися надзвичайно цінними тільки тоді, коли вони були пов'язані з родиною. Жінкам, особливо матерям, було мовчливо дозволено стати правительницями, іноді диктаторами. Якщо б жінки прикладали свої зусилля за ділом вдома та сфери родини, їх поведінка могла б бути сприйнята повністю по-іншому. В «Аналектах» Конфуцій зауважив, що король У мав десять талановитих міністрів:

У мудрого короля Шуня було п'ять міністрів, і держава добре управлялася. Король У опечалився: «У мене ж 10 здатних міністрів». Конфуцій на

это сказал: «Правда, трудно найти талантливых людей! Периодъ съ Тана до Юя былъ прекраснымъ временемъ для поисковъ талантовъ. Среди министровъ короля У была одна женщина; поэтому ихъ было только девять. Король Чжоу У контролировалъ двѣ трети страны, но онъ все еще относился къ Инь какъ къ законной монархii. Во времена Чжоу люди были воистину справедливы! (Аналекты 8:20, переводъ редакціи).

Изъ приведеннаго выше отрывка можно спросить: почему девять? Кристально ясно, что слово «власть» было гендернымъ табу для женщинъ въ конфуціанскомъ обществѣ. Такимъ образомъ, предполагалось, что женщины не будутъ проявлять свою власть на политической аренѣ (въ то время какъ нѣкоторыя женщины дѣйствительно обладали реальной властью, а именно: женщины при королевскомъ/императорскомъ дворѣ, женщины изъ привилегированныхъ слоевъ общества, свекрови), но ихъ сила будетъ укоренена во внутренней сферѣ.

Въ рамкахъ конфуціанскихъ гендерныхъ нормъ – того, что Даулеръ (Dowler 1998) называетъ «гендерной дихотоміей социальнаго пространства» – порядокъ былъ строгъ; отъ мужчинъ ожидали развитія карьеры внѣ дома, а отъ женщинъ – дѣятельности внутри дома. Это хорошо видно изъ выраженія Конфуція въ «Аналектахъ»: «мужчины должны избѣгать того, чтобы готовить на кухнѣ». Однако женщины, напротивъ, могли привнести свои таланты въ домашнюю атмосферу, въ томъ числѣ и на кухню. Тогда мы поймемъ, почему въ историческихъ хроникахъ описано, что Хуа Му-Ланъ, которая отправилась на войну вмѣсто пожилого отца, но замаскировалась подъ мужчину и выиграла много сраженій за 12 лѣтъ, приобрѣла военную подготовку и отличные боевые навыки, была вынуждена переодѣться обратно въ женскую одежду и играть социальную роль послушной женщины послѣ того, какъ она вернулась домой изъ императорской арміи.

ЖЕНСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИХЪ ПОДАВЛЕНІЮ МУЖЧИНАМИ ВЪ КОНФУЦІАНСКОЙ ЕВРАЗИИ

Представляется довольно важной идея Фуко о томъ, что тамъ, гдѣ есть угнетеніе, есть сопротивление. Въ то время какъ большинство китайскихъ женщинъ въ эпоху имперіи были ограничены частной сферой и лишены свободы дѣйствій на государственномъ поприщѣ, нѣкоторыя женщины искали способовъ выразить недовольство своимъ подчиненнымъ положеніемъ. Одинъ изъ примѣровъ относится къ южному Китаю, гдѣ каллиграфическая письменность была распространена практически только среди женщинъ и передавалась послѣдующимъ поколѣніямъ женщинъ въ теченіе длительного времени (Zhao 2004).

По мнѣнію Чжао, уникальный женскій почеркъ – это альтернативный социальный дискурсъ, отличный отъ мужского, который изображался на изящныхъ тканевыхъ издѣліяхъ (напримѣръ, на свадебныхъ подаркахъ, вѣерахъ, носовыхъ платкахъ и полоскахъ бумаги). Онъ былъ специально придуманъ и примѣнялся обычными сельскими женщинами въ этой мѣстности для того, чтобы повѣдать о своихъ фантазіяхъ, жизненныхъ испытаніяхъ и тоскѣ

по уваженію со стороны мужчинъ. Несмотря на то, что въ то время этотъ жанръ искусства считался тривіальнымъ, онъ выступалъ въ роли средства соціального взаємодѣйствія. Этѣ женщины неоднократно собирались вмѣстѣ, вышивали, пѣли, обмѣнивались свои женскія исторіи.

ЖЕНЩИНЫ ВЪ ПУБЛИЧНОЙ СФЕРѢ

Рядъ женщинъ приняли мѣры къ тому, чтобы пересѣчь гендерную поведенческую границу, начерченную въ рамкахъ конфуціанской традиціи. Напримѣръ, многіе участвовали въ войнахъ и боевыхъ дѣйствіяхъ. На уровнѣ здраваго смысла военные воспринимаются какъ квинтэссенція мужского доминирования, которая культивируетъ «настоящаго бойца, а не бабу». Участіе отдѣльныхъ женщинъ-воиновъ въ боевыхъ дѣйствіяхъ хорошо задокументировано въ китайской литературѣ и историческихъ хроникахъ. Этѣ женщины описывается какъ храбрецы, какъ люди, безстрашно сражающіеся на поляхъ сраженій за свою родину.

Въ имперскомъ Китаѣ было множество извѣстныхъ женщинъ-воительницъ. Среди извѣстныхъ воительницъ – Сюнь Гуань изъ династіи Цзинь является самой молодой защитницей крѣпости въ исторіи Китая (De Pauw 1998). Родившаяся въ семьѣ военныхъ, Сюнь Гуань въ возрастѣ тринадцати лѣтъ сама вышла изъ осажденнаго замка, чтобы обратиться за помощью, въ то время какъ ея отецъ поддерживалъ оборону въ замкѣ. Менѣе чѣмъ черезъ столѣтіе принцесса Пинь Янь (умерла въ 623 г. н.э.) въ возрастѣ двадцати трехъ лѣтъ организовала первую единую китайскую армію и начала свою военную карьеру, переодѣваясь мужчиной и защищая своего отца, императора династіи Тань, отъ враговъ (De Pauw 1998). Дополнительно, Янь Пайфэнъ и Му Гуйнъ принимали участіе въ военныхъ походахъ во время династіи Сунь, доблестно защищая сѣверныя границы Китая (Jones 1997). Наконецъ, въ эпоху династіи Минь (1368-1645), Чинь Лянь Юй, женщина-воительница, а также извѣстный писатель, сражалась вмѣстѣ со своимъ мужемъ, выиграла множество битвъ и поднялась до званія командующаго арміей (Jones 1997). Исторіи этихъ и подобныхъ имъ женщинъ стали популярными сценаріями китайской оперы и сюжетами романовъ.

Примѣчательно, что въ серединѣ девятнадцатаго вѣка китайскіе крестьяне-земледѣльцы создали независимую націю подъ названіемъ Тай Пинь Тянь Го въ попыткѣ сверженіе династіи Цинь (De Pauw 1998; Jones 1997). Въ этотъ періодъ времени, тысячи женщинъ были вовлечены въ революцію и служили на всѣхъ уровняхъ силы, даже въ бою.

Въ началѣ двадцатаго вѣка Чіу Чинь прославилась какъ борецъ за свободу и демократію въ революціи противъ династіи Цинь (Jones 1997). Вступивъ въ націоналистическую политическую партію, она тайно планировала возстаніе противъ императрицы Цы Си, но позже была арестована и казнена. Она запомнилась какъ примѣръ для всѣхъ китайскихъ женщинъ, которыя сражаются за свои идеалы. Стоитъ отмѣтить, что, помимо Чіу Чинь, къ националистической революціи присоединилось множество женщинъ (интеллигенціи, домохозяекъ,

студентовъ), которыя занимались пропагандой, сборомъ средствъ, уходомъ за больными, налаживаніемъ инфрааструктуры, транспортомъ, саботажемъ, убійствами и шпіонажемъ (Shen 2003). Позднѣе большое число женщинъ также участвовало въ національной оборонѣ, въ основномъ, отбиваясь отъ вторженій Японіи въ обѣихъ міровыхъ войнахъ. По словамъ Шэнь Минси, за это время было создано 819 женскихъ армейскихъ группъ. Национальную оборону отъ японцевъ, какъ выразился Се Бинъинъ (Bingying 1992), можно разсматривать какъ китайское женское освободительное движеніе въ томъ, что въ ходѣ войны женщины вышли изъ дома и взяли за оружіе, чтобы защитить свою семью и страну, а затѣмъ эмансипировались и получили равныя съ мужчинами права и возможности.

Несмотря на то, что съ помощью идеологіи національной борьбы правительство часто манипулировало женщинами на войнѣ въ условіяхъ нехватки вооруженныхъ силъ, все больше женщинъ получили возможность переѣститься изъ «частныхъ» мѣстъ въ «общественныя». Примѣчательно, что въ войнахъ противъ японцевъ китайки занимали различныя должности въ арміи, вплоть до линейныхъ военнообязанныхъ съ подраздѣленій спецоперацій, несмотря на то, что большинство женщинъ были демобилизованы послѣ войны.

Съ начала XX вѣка, особенно послѣ паденія династіи Цинъ (1911 г.) и съ установленіемъ демократическаго правленія (Китайская Республика), китайская женская эмансипація расширилась на идеологическомъ уровнѣ и въ повседневной жизни. Съ тѣхъ поръ китайскія женщины ищутъ возможности для полученія образованія и работы наравнѣ съ мужчинами.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ

Можно утверждать, что настойчивость мужской правящей элиты закрѣплять въ нормахъ этики жесткое и формализованное гендерное раздѣленіе труда происходитъ въ рамкахъ конфуціанской стратификаціи общества. Конфуціанцы также высказываютъ предположеніе, что мужественность и женственность протекаютъ въ континуумѣ, а не остаются статичными и биполярными крайностями. Въ то время какъ въ конфуціанской культурѣ женщины долгое время считались исключительно пассивными и лишенными свободы дѣйствій, многіе изъ нихъ принимали мѣры и дѣйствительно вносили свой вкладъ не только въ семью, но и въ общество въ цѣломъ. Тѣмъ не менѣе, такіе случаи чаще всего разсматривались какъ «нетрадиціонныя», и поступки этихъ женщинъ рѣдко упоминались въ мужскихъ повѣствованіяхъ. Несмотря на это, въ историческомъ прошломъ Китая и въ современномъ государствѣ женщины отвоевали право на равныя возможности и судьбу съ мужчинами, выходя за предѣлы домашняго быта и семьи и получая широкій перечень профессій и общественныхъ дѣлъ.

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- De Pauw, L. G. 1998. *Battle Cries and Lullabies: Women in War from Prehistory to the Present*. Norman: University of Oklahoma.
- Dowler, L. 1998. "And they think I'm just a nice old lady: Women and war in Belfast, Northern Ireland." *Gender, Place and Culture* 5: 159-176.
- Dowler, L. 2001. "A Feminist Geopolitics?" *Space and Policy* 5(3): 165-176.
- Enloe, C. 2000. *Bananas, Beaches and Base: Making Feminist Sense of International Politics*. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press.
- Foucault, M. 1977. *Discipline and Punishment: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- Goldin, P. R. 2000. "The view of women in early Confucianism." In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, IL: Cams Publishing Company.
- Hall, D. J., & Ames, R., T. 2000. "Sexism, with Chinese characteristics." In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, IL: Cams Publishing Company.
- Huang, Yufu. 2004. "Chinese women's status as seen through Peking opera." In *Holding up Half the Sky*, edited by Tao Jie, Zheng Bijun, and Shirley L. Mow. New York: The Feminist Press.
- Ivanhoe, P. J. 2000. "Menzi, Xunzi and modern feminist ethics." In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, IL: Cams Publishing Company.
- Jones, D. E. 1997. *Women Warriors: A History*. Washington and London: Brassey's.
- Kupperman, J. J. 2000. "Feminism as radical Confucianism: Self and tradition." In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, IL: Cams Publishing Company.
- Li, Chenyang. 2000. "The Confucian concept of jen and the feminist ethics of care: A comparative study." In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, IL: Cams Publishing Company.
- Nylan, M. 2000. "Golden spindles and axes: Elite women in the Achaemenid and Han empires." In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, Cams Publishing Company.
- Raphals, L. 2000. "Gendered virtue reconsidered: Notes from the Warring States and Han."

- In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, IL: Cams Publishing Company.
- Shafer, I. 2000. "From Confucius through ecofeminism." In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, IL: Cams Publishing Company.
- Slote, W. H. 1998. "Psychocultural dynamics within the Confucian family." In *Confucianism and the Family*, edited by Walter H. Slote and George A. DeVos. Albany: State University of New York Press.
- Tu, Wei-Ming. 1998. "Confucius and Confucianism." In *Confucianism and the Family*, edited by Walter H. Slote and George A. DeVos. Albany: State University of New York Press.
- Wawrytko, S. A. 2000. "Prudery and prurience: Historical roots of the Confucian conundrum concerning women, sexuality, and power." In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, IL: Cams Publishing Company.
- Yao, Xinzhong. 2000. *An Introduction to Confucianism*. Cambridge University Press.
- Zhao, Liming. 2004. "The women's script of Jiangyong: An invention of Chinese women." In *Holding up Half the Sky*, edited by Tao Jie, Zheng Bijun, and Shirley L. Mow. New York: The Feminist Press.

EXTENDED SUMMARY

CHU, YUN-FEN. CONFUCIANISM AS A EURASIAN DRIVING FORCE: WHAT DOES IT REALLY MEAN FOR WOMEN IN CHINA AND EURASIAN SPACE?

DESPITE CONFUCIANISM'S ROLE IS OFTEN STRESSED AS LEADING in forming political and cultural traditions in Eurasian space, in my paper I demonstrate that it formed *masculine* political power, degrading women to lowest social strata and limiting their agency to household and family only. In the account of Confucianism, women are assumed to be family-oriented, femininity has been extolled as the mainstay of the nation, and men's efforts should contribute to something in the public sphere that is articulated as masculine. Under such a model, the binary oppositions of femininity/masculinity and private/public spheres are seemingly fixed and unproblematic. However, I maintain that this dichotomy is too oversimplified regarding men's and women's potentiality in performing their social roles as well as the notion of femininity and masculinity. Virtually, men can be in feminine roles (e.g., male nurses), and, conversely, women can be in masculine roles (e.g., female fire fighters and warriors). Yet, in the eyes of sexists, the above examples are viewed as exceptional cases, and as such can be ignored.

Throughout history and across Eurasian cultures closely connected with the Chinese culture, women have participated in military warfare and national movement, but they have been mainly absent in masculine narratives. Therefore, it is not only of vital importance to retell their stories, but also to question their absence in the first place, given that social organization of nations cannot eschew

from the influence of gender because gender relations operate at every level of social life. In my paper, various interpretations of Confucianism are explored in regard to female social roles and statuses. Also, women's roles under patriarchal Confucian social norms are closely examined. Moreover, the deconstruction of sexism through a feminist lens is presented. Finally, the example of women's resistance to the chauvinist Confucian doctrines and examples of some outstanding women are introduced.

For centuries, the belief and practice of Confucianism has steadfastly been incorporated in Chinese people's everyday life. Chinese history has witnessed the predominance of Confucian values in politics, culture, economy, religions, social life, and education for well over two millennia. In addition to China, a weighty influence of Confucianism on individuals, societies, and nations has also been well documented in the historical narratives of East and Southeast Asian countries and regions, such as Taiwan, Hainan, Japan, Korea, Singapore, Cambodia, Burma, Laos, Malaysia and Vietnam. Although an orthodox form of the Confucian philosophical tradition might not be easily observed today in Eurasia largely due to the recent social, economic, and political changes under the impact of Western culture as well as Communist intervention, the Confucian mechanisms are, to some extent, still exerted in government, education, family rituals, and social ethics.

The tradition that men take responsibilities for "external" jobs and women "internal" jobs in a Confucian culture has long been a taken-for-granted assumption. The first and foremost duty of women, mothers in particular, is to maintain harmony as well as solidarity within the household and to secure the foundations for the achievement of their husbands and offspring. Another good example might be to explain the relationship between women and harmony through the Chinese linguistics, where the character that stands for "woman" consists of the character denoting "peace" or "harmony," and the character signifying "home."

Families in Confucian-based Eurasian cultures are expected to be harmonious only when women are in homes. In actuality, the chaste and hardworking women glorified in *Analects* and *Mencius* often appeared in the role of the mother. The imagery of the virtuous mother (selflessness in motherhood) in Chinese literature set up a perfect role model for the majority of women to reflexively examine and internalize the tenets of Confucianism and then follow in those laudable/exemplary women's footsteps.

It may be argued that Confucian male elites' insistence on rigid, mutually immune and formalized gendered division of labor is at the expense of the consideration of the interrelated issues of class, ethnicity, and gender that operate on a day-to-day basis. Also, there is a suggestion that masculinity and femininity flow in a continuum rather than remain static and bipolar extremes. While Chinese women have long been viewed as exclusively passive and void of agency, numerous women have taken action and indeed made contributions not only to the family but also the larger community. However, they have been seen as "non-traditional" and their deeds have rarely been mentioned in masculine narratives. That notwithstanding, in the historical past of imperial China and in the modern Confucian-based Eurasian states, women have won the right to equal opportunities and destiny with men, going beyond the boundaries of domestic

life and family and securing access to a wide range of professions and public duties.

Author / Авторъ

Yun-fen Chu graduated from Institute of Gender Studies at Shih Hsin University (Taiwan) (Master of Arts), University of Illinois at Urbana-Champaign (USA) (Master of Arts), received her PhD in Penn State University (USA), and occupied professorial positions in Ling Tung University, National Defense University and Ling Tung Senior High School (Republic of China).

Yun-fen Chu,

137-2, Hua Feng st,
Xin She District
Taichung,
Taiwan (Republic of China)

© Yun-Fen Chu
Licensee *Eurasian Crossroads*

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

